

II CONSVET

Certificamos que o Resumo Expandido intitulado **ASPECTOS TOXICOLÓGICOS E IMPACTOS DE PLANTAS TOXICAS NA PECUÁRIA DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: BREVE REVISÃO** de autoria de Maria Raquel Silva, Ivani Ramos do Carmo, Ana Paula Braga Gomez, Débora Maria Alves De Araújo, Victoria Gabrielly L Delgado, Ana Jullia D'Avila Cunha, Laura Eduarda Brito Santos e Pedro Drummond Rodrigues, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIODICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINARIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.

29/09/2025 a 30/12/2025

ISBN: 978-65-982433-6-4

DOI INDIVIDUAL: 10.5281/zenodo.17554572

